

UN SANT'ALESSIO DEFORME

(recensione di F. Zufferey, *La chanson de saint Alexis, essai d'édition critique de la version primitive*, Paris, SATF, 2020, 654 p.)

Un avventuriero normanno impressionato alla vista della città d'Alsis, che torna in patria e racconta la propria esperienza all'amico "trovatore". Un ammiratore germanofono che traduce il testo del trovatore suddetto, in modo che anche un tedesco possa comprenderlo. Un rimaneggiatore borgognone che, scandalizzato dal seno nudo della madre di Alexis, fa opera di censura.

La trama diventa ancor più intrigante quando ci si rende conto che la visione della città annidata sulle rupi (la si trova in rete) risale per lo meno al secolo successivo. Che l'ammiratore germanofono è molto più ragionevolmente un prelado addentro alla politica della Chiesa durante la prima crociata. Che il borgognone puritano parla un rozzo dialetto normanno al confine con la Piccardia.

Tutto questo non esiste nei manoscritti, ma è opera di un editore (che chiamerò FZ) al quale non manca l'immaginazione, ma fa difetto la conoscenza delle lingue classiche, cui cerca di ovviare mediante ricerche non troppo mirate su Google. Condivide con una parte della tradizione elvetica il gusto per la *mouvance* di Zumthor e per il mito della poesia orale. Non gli sono estranei gli artifici pseudo-etimologici di Dragonetti. Ha probabilmente visto a lungo i piuccheperfetti di Burger compiere le loro evoluzioni.

Nella sua edizione si riconoscono due vettori in contrasto fra loro. Da una parte una concezione antiquata, e senz'altro priva di elasticità, della grammatica d'oïl, per la quale rivela lacune bibliografiche importanti. D'altra parte un tentativo affannoso di farsi una competenza nell'ambito del neolachmannismo di marca italiana: ho contato non meno di 64 occorrenze del termine *diffraction*, e 19 del termine *facteur dynamique*.

FZ parte dal presupposto di una Vita d'Alexis già completa in ogni sua parte, ma coesistente con una versione accorciata: è un modo per risolvere fin dall'inizio, mediante il ricorso alla contaminazione, una quantità di problemi, e in particolare la compresenza nel ms. L di due versioni alternative. Il suo è un metodo deduttivo, che procede non per aggregazione, bensì per ciò che chiama *déconstruction*. La storia del testo procede attraverso tre fasi, ciascuna delle quali ha bisogno di essere giustificata, il che non è sempre agevole né possibile.

FZ prova un bisogno non reprimibile di individuare e localizzare. Il luogo d'origine del testo primitivo è, in omaggio al *tópos* di Lanfranco di Pavia, l'abbazia di Bec-Hallouin: per farle spazio è disposto (tacitamente, come sempre) ad autocorreggersi, trasferendosi dall'Haute – com'era nell'articolo del 2007 – alla Basse-Normandie. L'identificazione di Sis (che attinge da fonte innominata) gli crea un fastidioso problema storico: oltre ad evocare un avventuriero da operetta, cerca di risolverlo col pretesto (trovato su Google) di un'occupazione temporanea della città da parte dei Turchi; ma gli storici ignorano, o smentiscono, questo episodio.

L'altro grosso problema è, com'è noto, la cronologia relativa rispetto al Ritmo latino. Secondo FZ il Ritmo precede la *Vie de saint Alexis*: come già detto da Bischoff (e Rychner), bastano i toponimi *Alsis*, *Licca*, *Lice* a dimostrare che il poema latino è tributario di una fonte vernacolare. L'argomento è corretto, salvo che questa fonte non è la *Vie*, bensì una vita romano-

germanica individuata, siglata Sy, e criticamente edita dall’Innominato. Senza volere, i problemi di coscienza risalgono alla superficie: FZ non fa parola di Sy, ma curiosamente inventa la figura di un ammiratore germanofono originario dell’abbazia di Gorze, della quale non esiste traccia nell’intera tradizione alessiana. Ma «s’il fallait sauter le relais de Gorze et passer directement à l’abbaye de Hirsau, cela n’ôterait rien à la vraisemblance du scénario» (p. 166) – ecco un hapax, anzi un *lapsus* anche troppo loquace¹.

Le due fasi successive nella storia del testo si basano sulla flebile giustificazione dell’aggiunta, in ciascuna, di due strofe interpolate. La seconda fase è localizzata a Cluny, in Borgogna, perché le due strofe portano l’etichetta tradizionale di “cluniacensi”. In realtà queste strofe sono già presenti nelle Vite bizantine e raccontano tutta un’altra storia di regole monastiche (*τυπικά*), digiuni, dibattiti sinodali all’epoca dello scisma con l’Occidente, e relativi al sacramento della Comunione. Peraltro l’analisi linguistica attesta che l’interpolatore, come detto, non è affatto originario della Borgogna, bensì è normanno. Quanto alla madre di Alexis che mostra il seno, tutto dipende da una lettura maldestra di luoghi biblici, che anche ai tempi d’oggi non passerebbe lo scoglio di un esame di cultura generale.

La terza fase riguarda le «strophes interpolées 81 et 83», inserite nella Piccardia orientale, e in particolare «autour de l’abbaye de Saint-Amand, en raison du rôle joué par ce *scriptorium* sur les plus anciens textes». In realtà una di queste strofe proviene dalla regione vallone, l’altra è probabilmente anglo-normanna.

Il testo critico è basato sul ms. A, ma il tasso di inquinamento è altissimo. Non basta l’elevato numero di fattori dinamici conservati dal solo ms. L, che FZ si vede costretto ogni volta a inserire. Si tratta soprattutto di parole inesistenti nel testo, ma ricostruite attraverso un impiego assurdo della diffrazione. Gli esempi più vistosi sono *polle* ‘pulzella’ (vv. 102 e 592), ispirata dall’*Eulalia*; *dis* < DIES, v. 143 (dove *host* ‘esercito’ è un’altra parola fantasma) e 210, anch’esso presente nei testi delle origini. *Des* ‘depuis longtemps’ (v. 116) è inaudito. Il pronome femminile *el* non si trova in nessuna parte del testo, ma FZ lo inventa al v. 437. L’avv. *ilo*, ugualmente estraneo, è ricostruito – per fortuna – solo due volte; *iluc* una. L’avv. *sempre(s)* ‘aussitôt’ è attestato quattro volte, ma una di queste (v. 437) si traveste da *s’emprès* ‘et après’. Ai tre piuccheperfetti effettivamente esistenti (*firet*, *sore*, *oure*) FZ ne aggiunge ancora quattro: 77 *deuret*, 160 *pouret*, 163 *voldret*, 228 *guarderet*. Qualcuno parlava di «édition dangereuse»? di *tour de force* filologico? di «imagination»?

FZ è a disagio con il latino: non distingue fra *basium* e *osculum*; per 581 *oriés* inventa un’etimologia AUREĀTUS dichiarata parola inesistente fin dal 1879 (un’altra sua *forgerie* è *MĪRĪBĪLIA); confonde *cernui* del Ritmo latino con 290 *doute*, mentre il riferimento è ovviamente a 357 *jetent sei*. In compenso, afferma che ADMANUARE è un’invenzione di Gaston Paris: non sa che il verbo è solidamente attestato fin dal sec. XI.

FZ non conosce il greco: la dice lunga la cura da neofita con cui spiega informazioni del tutto superflue. Traduce 534 *mun<er>e* con ‘bienfaits’ anziché ‘don’ o ‘relique’; 559 *espece* con ‘signe’ anziché ‘gemme’ o ‘trésor’ (*χρήμα*). L’etimologia (errata) del nome *Alexis* è presa da un sito su Harry Potter; del resto, *Alexis* per FZ è la forma del genitivo (!) e *Alexin* è una «variante nasalisée».

¹ Di Hirsau si parla una ventina di volte nell’ed. 2014, pubblicata dall’autore della presente recensione.

È a disagio anche con quelli che i francesi chiamano (purtroppo) «régionalismes»: 254 *musgode* si situa in Normandia, non in Borgogna; *deplaint(e)* è vallone, non piccardo; 434 *avoglr* non è «uniquement» piccardo, è anche anglo-normanno.

La mancanza di elasticità mentale e d'informazione bibliografica lo fanno cadere in errori di cui avrebbe onta uno studente in sede di esame: «le subj. prés. de *sazir* = *saisir* n'est pas *sazist/saisist* (forme de l'indicatif), mais bien *sazisse/saisisse*, car le verbe appartient à la conjugaison inchoative». L'accordo del p.p. con il soggetto sarebbe una «forgerie». Ci si chiede che tipo di revisione hanno fatto gli illustri colleghi che FZ ringrazia nella premessa.

Questa edizione farà la fine degli Annali di Volusio, alla cui tradizione appartiene di diritto. Ovviamente, non tutto ciò che è scritto in 650 pagine si conferma al livello (peraltro diffuso) di quanto ho appena segnalato. Raccomando – non senza procedere ai rituali controlli – di mettere a profitto l'apparato sinottico, che sostituisce quello, ormai introvabile, del Foerster. Per il resto, permane un dubbio che è arduo da risolvere. FZ ignora volutamente le precedenti edizioni curate dall'Innominato, cioè da chi firma questo resoconto, compresi alcuni articoli che avrebbero in parte sanato la sua incompetenza. Siccome tutto quello che ignora – o finge di ignorare – precede di almeno dieci anni la sua edizione, non si saprà mai fino a che punto ciò che dice di accettabile è di sua propria mano, o piuttosto è stato tacitamente attinto agli scritti dell'Innominato. Alcuni *lapsus* sono significativi al riguardo.

Questa edizione si maneggia con difficoltà. Gli stessi materiali sono diffusi in due o tre luoghi diversi, e i rinvii interni non sono chiari, né lo sono i titoli e sottotitoli, e la stessa divisione in capitoli, e perfino la bibliografia. Ma sul piano pratico, il difetto più grave è l'aver raccolto in appendice una delle due conclusioni e varie strofe ritenute interpolate, per un totale di sette strofe. L'inevitabile conseguenza è che, rispetto a tutte le edizioni precedenti, salta l'intera numerazione dei versi, col risultato che chi consulta questa edizione deve necessariamente averne un'altra sotto mano, se non vuole sottoporsi a ricerche irritanti e faticose per un considerevole numero di luoghi.

Questa è un'edizione carica di idee preconcepite, di silenzi autoimposti, di non-detti e di pesanti condizionamenti psicologici. È un'edizione farcita non di ipotesi scientifiche, ma di autentici errori, che dunque debbono sottrarsi al *fair play* e al *politically correct*, ed essere dichiarati per ciò che sono. Quanto all'omissione sistematica dei riferimenti indispensabili, è cosa che si avvicina pericolosamente al plagio, soprattutto quando si tratta di una quantità incalcolabile di dati, di ricerche, di schede note e pubblicate da tempo. Parlo di tutte le informazioni a partire dal sec. IV e dell'intero *cadre géographique* con Rabbula e gli ambienti monofisiti di Edessa, il culto di sant'Eufemia, gli Acemeti, Abgar, il Calibita, il metropolita Sergio, l'abbreviazione non sciolta *Capolim*, l'«extravagance» (!) delle due Rome, l'archetipo greco alla base delle *Vitae* romane, la Vita “spagnola”, le fonti siriane (Ephrem) del Ritmo, Manzikert, Philaretos, Thoros, il codice di Admont, la Vita latino-germanica BHL 292, Gerhoch di Reichersberg, il culto di Alexis nel *réseau* abbaziale di Hirsau, la prima crociata.

Il nome “Perugi” è evocato una o due volte: «L'exposition et la discussion des nombreux points de désaccord» sarebbe stata «sans le bénéfice compensatoire d'une perception contrastée des problèmes posés par l'*Alexis*» (p. 13). FZ ha ragione: tenendone conto allo stesso titolo degli altri predecessori, doveva citarlo un numero esagerato di volte; è molto più semplice tacere e specillare ciò che torna utile.

FZ conta sulla relativa impermeabilità della disciplina per far credere di aver compiuto un lavoro «immense», destinato a schiacciare un'edizione «dangereuse» basata su un postulato «erroné». Nasconde la propria radicale estraneità alla cultura classica dietro lo schermo di un manicheismo ossessivo. È un'attitudine che sporca anzitutto sé stesso, ma anche quanti sono oggetto della sua critica, o ai quali esprime gratitudine. L'Innominato, invece, si ritrova in una situazione delicata: la scelta è tra fare la politica dello struzzo, o mettere in chiaro qualcosa che somiglia sinistramente a una gigantesca omissione volontaria, oppure a un'imitazione grossolana, se non a una squallida violazione della proprietà intellettuale.

Maurizio Perugi

(Université de Genève)